

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENYAKIT DISLIPIDEMIA PADA MAHASISWA D3 FARMASI DI LINGKUNGAN KAMPUS STIKES KENDAL

Nabilla Andasari Putri¹, Tri Nur Azizah^{2*}, Rose Malinda Andamari Wahyu Utami³, Hogi Noni Saputro⁴, Ferina Damayanti⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, kota Kendal, Indonesia

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Knowledge

Dyslipidemia

Pharmacy Students

Pharmacy

Health

ABSTRAK

Kurangnya tingkat pengetahuan mahasiswa terkait penyakit dan pengobatan dislipidemia dapat mempengaruhi peningkatan penyebaran penyakit di masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa semester 3 Prodi D3 Farmasi STIKES Kendal terhadap penyakit dan pengobatan dislipidemia. Edukasi yang diberikan terkait konsep dasar dislipidemia, faktor penyebab, gejala, diagnosis, pengobatan dan evaluasi, upaya pencegahan, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat untuk dapat menekan angka kejadian penyakit kolesterol. Tahapan kegiatan pengabdian terdiri dari perizinan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah. Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada mahasiswa yang sudah dilaksanakan, di dapatkan hasil adanya peningkatan pengetahuan terkait penyakit dislipidemia pada peserta yang hadir dengan persentase pada masing-masing butir pertanyaan sebesar 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 90%, 90%, 100%. Implikasi dari hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman konsep kefarmasian, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta mendukung kesiapan mahasiswa dalam menghadapi praktik dan tugas akademik di bidang farmasi.

ABSTRACT

The lack of student knowledge regarding dyslipidemia disease and treatment can affect the increasing spread of the disease in the community. The purpose of this community service activity is to increase the knowledge of third-semester students of the D3 Pharmacy Study Program at STIKES Kendal regarding the disease and treatment of dyslipidemia. The education provided is related to the basic concepts of dyslipidemia, causative factors, symptoms, diagnosis, treatment and evaluation, and prevention efforts. It is hoped that it can help increase student knowledge and apply the knowledge to the community to reduce the incidence of cholesterol disease. The stages of the community service activity consist of licensing, implementation, and reporting. The activity is carried out using the lecture method. Based on the community service activities that have been carried out for students, the results obtained are an increase in knowledge regarding dyslipidemia disease among the participants who attended with a percentage of 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 90%, 90%, 100%. The implications of the results of

the community service activity indicate that this increase in knowledge is expected to strengthen the understanding of pharmaceutical concepts, improve the quality of the learning process, and support student readiness in facing practice and academic assignments in the field of pharmacy.

**Corresponding Author: trinurazizah@stikeskendal.ac.id*

PENDAHULUAN

Mahasiswa, khususnya di bidang kesehatan, merupakan kelompok yang diharapkan memiliki pengetahuan yang baik mengenai berbagai penyakit metabolik termasuk dislipidemia. Tingkat pengetahuan yang baik akan memengaruhi sikap dan perilaku dalam menjaga kesehatan, serta dapat menjadi dasar dalam edukasi kesehatan kepada masyarakat di masa mendatang. Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang kurang memahami konsep dasar dislipidemia, faktor penyebab, gejala klinis, pengobatan dan upaya pencegahannya. Kurangnya pengetahuan mahasiswa farmasi mengenai dislipidemia dapat berdampak pada rendahnya kesiapan mereka dalam memberikan edukasi dan intervensi farmasi di masa depan. Dengan demikian, penting dilakukan analisis atau pengabdian untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa farmasi mengenai dislipidemia melalui penyebaran kuesioner. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan mutu pendidikan farmasi, terutama pada aspek farmakoterapi dan promosi kesehatan terkait penyakit metabolik.

Dislipidemia merupakan suatu kondisi gangguan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein), trigliserida, serta penurunan kadar kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) dalam darah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan stroke (Tiara et al, 2022).

Peningkatan angka kejadian dislipidemia saat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat, antara lain pola makan tinggi lemak jenuh, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, serta kebiasaan merokok. Selain itu, faktor genetik dan adanya penyakit penyerta seperti diabetes melitus juga turut berperan dalam terjadinya gangguan profil lipid (Anissa et al, 2022).

Analisis situasi dislipidemia penting dilakukan untuk mengetahui besarnya masalah kesehatan ini di masyarakat, termasuk prevalensi, faktor risiko, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Melalui analisis situasi ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi pencegahan, deteksi dini, serta penatalaksanaan yang efektif guna menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan dislipidemia. Komplikasi utama dari dislipidemia adalah terbentuknya aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak pada dinding pembuluh darah arteri yang menyebabkan penyempitan dan kekakuan pembuluh darah. Proses ini dapat mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke organ vital dan menimbulkan penyakit seperti penyakit jantung koroner, infark miokard, stroke iskemik, dan penyakit arteri perifer (Puspaseruni, 2021).

Faktor risiko seperti pola makan tinggi lemak jenuh, kurang aktivitas fisik, obesitas, kebiasaan merokok, serta penyakit penyerta seperti diabetes melitus mempercepat terjadinya komplikasi pada individu dengan dislipidemia (Ayuning et al, 2017). Oleh karena itu, pemahaman mengenai komplikasi dislipidemia sangat penting dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan yang tepat, guna menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular yang disebabkan.

Oleh karena itu, dilakukan pengabdian atau analisis situasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai dislipidemia melalui pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan seputar materi dislipidemia. Edukasi mengenai dislipidemia menjadi sangat penting bagi mahasiswa semester 3 Program Studi D3 Farmasi STIKES Kendal mengingat dislipidemia merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang prevalensinya terus meningkat. Mahasiswa D3 Farmasi sebagai calon tenaga kefarmasian perlu memiliki pemahaman yang baik terkait pengertian, faktor risiko, pencegahan, serta terapi dislipidemia agar mampu berperan secara optimal dalam pelayanan kefarmasian. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan mahasiswa sehingga dapat menunjang proses pembelajaran, meningkatkan kesiapan praktik, serta mendukung peran mahasiswa dalam edukasi kesehatan dan penggunaan obat yang rasional di

masyarakat. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap dislipidemia, serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan edukasi dan pembelajaran terkait penyakit kardiovaskular di lingkungan akademik.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian akan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dilaksanakan pada hari Minggu, 23 September 2025 dengan durasi berkisar 2 jam yang dihadiri oleh 10 peserta yang merupakan mahasiswa semester 3 prodi D3 Farmasi STIKES Kendal. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah menggunakan media belajar berupa power point. Kegiatan pengabdian diawali dengan memberikan kuesioner pretest guna mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum diberikan edukasi, pemberian edukasi berupa materi dengan metode ceramah, memberikan kuesioner posttest guna mengukur tingkat pengetahuan peserta setelah diberikan edukasi dan diakhiri dengan melakukan tanya jawab terkait materi dislipidemia. Materi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada peserta diantaranya tentang konsep dasar dislipidemia, faktor penyebab, gejala, diagnosis, pengobatan dan evaluasi, upaya pencegahannya.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini berupa kuesioner pengetahuan tentang dislipidemia yang disusun secara terstruktur berdasarkan literatur dan pedoman terkait. Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan setelah kegiatan edukasi, sehingga hasil pengukuran diharapkan mampu menggambarkan perubahan pengetahuan secara objektif. Sebanyak 10 mahasiswa semester 3 prodi D3 Farmasi STIKES Kendal menjadi responden pada uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila masing-masing pernyataan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,631). Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach alpha $> 0,6$ (Meidikayanti, et al 2017). Hasil uji keseluruhan Cronbach alpha adalah 0,621. Hasilnya menunjukkan bahwa kuesioner dikatakan valid (Tabel 1.) dan reliabel artinya kuesioner dapat mengukur tingkat pengetahuan tentang penyakit dislipidemia dan konsisten bisa diujikan ke responden lain.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kuesioner

Butir Pertanyaan ke-	r tabel	r hitung	Keterangan
1		0,650	Valid
2		0,725	Valid
3	0,631	0,642	Valid
4		0,897	Valid
5		0,782	Valid
6		0,691	Valid
7		0,824	Valid
8		0,712	Valid

Skala penilaian tingkat pengetahuan dilakukan menggunakan kuesioner yang telah disusun berdasarkan materi yang diberikan. Skala penilaian ditentukan berdasarkan jumlah jawaban tahu yang diperoleh responden. Hasil penilaian kemudian dihitung dalam bentuk persentase dengan membandingkan skor yang diperoleh dengan skor maksimum, selanjutnya didapatkan hasil presentase tingkat pengetahuan. Tingkat ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim pengabdian dapat dikatakan sangat baik karena berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada peserta menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terhadap penyakit dislipidemia pada peserta yang hadir dengan persentase pada masing-masing butir pertanyaan sebesar 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 90%, 90%, 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode ceramah dinilai efektif pada kelompok mahasiswa karena mahasiswa telah memiliki kemampuan kognitif yang baik dalam menerima, memahami, dan mengintegrasikan informasi baru secara sistematis. Penyampaian materi secara terstruktur melalui ceramah memungkinkan mahasiswa memperoleh gambaran konsep secara menyeluruh dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, ceramah yang dikombinasikan dengan media pendukung dan sesi tanya jawab dapat meningkatkan fokus,

memperkuat pemahaman materi, serta memfasilitasi klarifikasi konsep, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa.

Tahapan yang ada pada proses pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi perizinan, pelaksanaan serta pelaporan. Tim pengabdian melakukan perizinan kepada ketua sebelum pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan penjelasan tujuan dan teknis kegiatan yang akan diberikan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pretest oleh peserta yang didampingi oleh tim pengabdian. Setelah pengisian kuesioner pretest, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi dengan metode ceramah terkait edukasi materi dislipidemia yang diberikan oleh tim pengabdian. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner posttest oleh peserta dan diakhiri dengan tanya jawab antara tim pengabdian dengan peserta. Pelaporan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai dilaksanakan oleh tim pengabdian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh berdasarkan observasi dan kuesioner yang diberikan kepada peserta diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Presentase (%)
1	laki-laki	1	10%
2	wanita	9	90%
Total		10	100%

Tabel 2. Jenis Kelamin Peserta

Berdasarkan **tabel 2.** dapat diketahui jika keseluruhan peserta kegiatan pengabdian yang hadir berjenis kelamin wanita sebanyak 9 peserta dengan persentase sebesar 90%, sedangkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 peserta dengan persentase sebesar 10%.

No	Usia	Jumlah (n)	Presentase (%)
1	17-18 tahun	3	30%
2	19-20 tahun	5	50%
3	21-22 tahun	1	10%
4	23-24 tahun	1	10%
Total		10	100%

Tabel 3. Usia Peserta

Berdasarkan **tabel 3.** dapat diketahui jika sebagian besar peserta kegiatan pengabdian yang hadir berusia diantara 19-20 tahun berjumlah 5 peserta dengan persentase sebesar 50%.

Berdasarkan **tabel 4.** Dapat diketahui jika tingkat pengetahuan peserta yang mengetahui tentang gangguan kolesterol merupakan gangguan metabolisme glukosa sebelum pemberian edukasi sebanyak 4 peserta dengan persentase sebesar 40%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 9 peserta dengan persentase 90%. Pada pertanyaan berikutnya makanan tinggi lemak, minum alcohol merupakan penyebab gangguan kolesterol sebelum pemberian edukasi sebanyak 9 peserta dengan persentase sebesar 90%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 10 peserta dengan persentase 100%. Pada pertanyaan berikutnya orang yang berusia 21-30 tahun berpotensi terkena gangguan kolesterol sebelum pemberian edukasi sebanyak 9 peserta dengan persentase sebesar 90%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 10 peserta dengan persentase 100%. Pada pertanyaan berikutnya orang yang tidak pernah memakan makanan cepat saji seperti *hamburger*, *pizza*, kentang goreng, *fried chicken* maka kecil kemungkinan untuk mengalami gangguan kolesterol sebelum pemberian edukasi sebanyak 10 peserta dengan persentase sebesar 100%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 10 peserta dengan persentase 100%. Pada pertanyaan berikutnya gaya hidup *sedentary life* (kurang gerak atau kurang beraktivitas) dapat meningkatkan risiko gangguan kolesterol sebelum pemberian edukasi sebanyak 5 peserta dengan persentase sebesar 50%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 10 peserta dengan persentase 100%. Pada pertanyaan berikutnya

orang yang mengalami obesitas memiliki risiko untuk menderita gangguan kolesterol sebelum pemberian edukasi sebanyak 7 peserta dengan persentase sebesar 70%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 9 peserta dengan persentase 90%. Pada pertanyaan berikutnya memakan gorengan sebagai cemilan sehari-hari dapat menurunkan risiko gangguan kolesterol sebelum pemberian edukasi sebanyak 2 peserta dengan persentase sebesar 20%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 9 peserta dengan persentase 90%. Pada pertanyaan berikutnya orang yang merokok cenderung memiliki kadar kolesterol rendah sebelum pemberian edukasi sebanyak 6 peserta dengan persentase sebesar 60%, kemudian setelah pemberian edukasi meningkat menjadi 10 peserta dengan persentase 100%.

Pertanyaan	Hasil					
	Pretest			Posttest		
	Tingkat Pengetahuan	Jumlah (n)	Persentase (%)	Tingkat Pengetahuan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tahukah anda bahwa gangguan kolesterol merupakan gangguan metabolisme glukosa	Tahu	4	40%	Tahu	9	90%
	Tidak tahu	6	60%	Tidak tahu	1	10%
Tahukah anda bahwa gangguan kolesterol merupakan gangguan metabolisme glukosa	Tahu	9	90%	Tahu	10	100%
	Tidak tahu	1	10%	Tidak tahu	0	0%
Tahukah anda bahwa gangguan kolesterol merupakan gangguan metabolisme glukosa	Tahu	9	90%	Tahu	10	100%
	Tidak tahu	1	10%	Tidak Tahu	0	0%
Tahukah anda bahwa orang yang tidak pernah memakan makanan cepat saji seperti hamburger, pizza, kentang goreng, fried chicken maka kecil kemungkinan untuk mengalami gangguan kolesterol	Tahu	10	100%	Tahu	10	100%
	Tidak Tahu	0	10%	Tidak Tahu	0	0%
Tahukah anda bahwa gaya hidup sedentary life (kurang gerak atau kurang beraktivitas) dapat meningkatkan risiko gangguan kolesterol	Tahu	5	50%	Tahu	10	100%
	Tidak Tahu	5	50%	Tidak Tahu	0	0%
Tahukah anda bahwa orang yang mengalami obesitas memiliki risiko untuk menderita gangguan kolesterol	Tahu	7	70%	Tahu	9	90%
	Tidak Tahu	3	30%	Tidak Tahu	1	10%
Tahukah anda bahwa memakan gorengan sebagai cemilan sehari-hari dapat menurunkan risiko gangguan kolesterol	Tahu	2	20%	Tahu	9	90%
	Tidak Tahu	8	80%	Tidak Tahu	1	10%
Tahukah anda bahwa orang yang merokok cenderung memiliki kadar kolesterol rendah	Tahu	6	60%	Tahu	10	100%
	Tidak Tahu	4	40%	Tidak Tahu	0	0%

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Peserta Terkait Materi Dislipidemia

Gambar 1. Pemberian Materi Edukasi oleh Tim Pengabdian

Berdasarkan **gambar 1.** dapat diketahui jika sudah terlaksana kegiatan pengabdian untuk memberikan edukasi secara langsung terhadap mahasiswa semester 3 Prodi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal terkait penyakit dan pengobatan dislipidemia.

Kegiatan pengabdian yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 Prodi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal telah berlangsung dengan optimal dan tanpa hambatan. Selama kegiatan ini berlangsung, peserta menunjukkan minat dan antusias yang baik, hal ini ditunjukkan pula dengan keaktifan peserta saat sesi tanya jawab. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada peserta, terlihat bahwa kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait penyakit dan pengobatan dislipidemia.

Berdasar pada hasil dari pengabdian sebelumnya (Danik *et al*, 2021) dapat diperoleh informasi tentang adanya keterkaitan antara tingkat pengetahuan dan sikap dalam upaya pencegahan penyakit dislipidemia. Hal ini didukung dengan pengabdian dilakukan oleh (Ismail *et al*, 2022) bahwa tingkat pemahaman yang memadai serta sikap yang positif terhadap upaya pencegahan dan penanganan dislipidemia dapat mencegah komplikasi dan angka kolesterol total, LDL, trigliserida berada dalam rentang normal. Hasil pengabdian dari (Fardian *et al*, 2024) pendidikan kesehatan mempengaruhi fungsi perawatan keluarga dalam perawatan dan pencegahan penyakit dislipidemia dikarenakan pengetahuan yang baik dapat menunjukkan adanya perubahan perilaku yang baik disertai keyakinan dan kesadaran keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga secara bersama. Menurut hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Khana *et al.*, 2022) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman terkait penyakit dislipidemia perlu disosialisasikan agar komplikasi kardiovaskuler tidak sampai terjadi karena angka kematian tertinggi disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Sedangkan menurut hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh (Andrafikar *et al*, 2025) mengungkapkan bahwa penyuluhan dengan pendekatan ceramah yang beragam terbukti efektif dalam menaikkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyakit dislipidemia.

Keterbatasan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah jumlah peserta yang relatif kecil, sehingga hasil peningkatan pengetahuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan juga berpotensi memengaruhi kedalaman materi yang disampaikan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan dengan jumlah peserta yang lebih besar dan durasi yang lebih panjang agar dampak kegiatan dapat lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian yang diberikan pada mahasiswa semester 3 Prodi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dihadiri oleh 10 peserta. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh, diketahui bahwa tujuan pada kegiatan pengabdian ini dapat tercapai dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pengetahuan terkait pemberian edukasi dislipidemia yang ditunjukkan oleh jawaban post test kuesioner tentang butir pertanyaan tentang gangguan kolesterol merupakan gangguan metabolisme glukosa sebesar 90%. Butir pertanyaan tentang memakan makanan tinggi lemak, minum alcohol merupakan penyebab gangguan kolesterol sebesar 100%. Butir pertanyaan tentang orang yang berusia 21-30 tahun berpotensi terkena gangguan kolesterol sebesar 100%. Butir pertanyaan tentang orang yang tidak pernah memakan makanan cepat saji seperti hamburger, pizza, kentang goreng, fried chicken maka kecil kemungkinan untuk mengalami gangguan kolesterol sebesar 100%. Butir

pertanyaan tentang gaya hidup sedentary life (kurang gerak atau kurang beraktivitas) dapat meningkatkan risiko gangguan kolesterol sebesar 100%. Butir pertanyaan tentang memakan gorengan sebagai cemilan sehari-hari dapat menurunkan risiko gangguan kolesterol sebesar 100%. Butir pertanyaan tentang orang yang merokok cenderung memiliki kadar kolesterol rendah sebesar 100%. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa semester 3 Program Studi D3 Farmasi STIKES Kendal terhadap materi yang diberikan. Peningkatan pengetahuan ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang diterapkan efektif dalam mendukung pemahaman mahasiswa sebagai calon tenaga kefarmasian.

Sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, diharapkan pengetahuan mahasiswa tentang penyakit dislipidemia paru dapat meningkat, sehingga jumlah penderita dislipidemia di berbagai wilayah Indonesia dapat berkurang, khususnya di Kabupaten Kendal. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan pengabdian selanjutnya dikembangkan dengan metode yang lebih aplikatif, seperti simulasi edukasi kepada masyarakat, praktik konseling farmasi, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran. Pengembangan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, kemampuan praktik, dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan financial terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Tim pengabdian yang terdiri dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, diantaranya kepada ketua STIKES Kendal yang telah memberikan izin kegiatan pengabdian serta mahasiswa semester 3 Prodi D3 Farmasi STIKES Kendal yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengabdian selanjutnya dikembangkan dengan metode yang lebih aplikatif, seperti simulasi edukasi kepada masyarakat, praktik konseling farmasi, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran. Pengembangan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, kemampuan praktik, dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Axmalia, A., & Mulasari, S. A. (2020). Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 6(2), 171–176. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol6.iss2.536>
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory*. J. Willard Marriott Library. <http://ereserve.library.utah.edu/Annual/PSY/3960/Gelfand/social1.pdf>
- Andrafikar, Hasneli, Safyanti, Kasmiyati, Y. A. (2025). Pendampingan Pedagang Makanan/Minuman dalam Pemanfaatan Bengkuang sebagai Pangan Fungsional Cepat Saji untuk Pengendalian Profil Lipid. 3, 71–78.
- Anissa Maulina Rinjani, Maya Septriana Herawati, L. (2022). ABNORMAL BLOOD LIPIDS LEVELS (DYSLIPIDEMIA) TREATMENT WITH ACUPUNCTURE METHOD PENANGANAN. 05, 157–165. <https://doi.org/10.20473/jvhs.V5.I3.2022.157-165>
- Ayuning Lestari, Myrnawati Crie Handini, T. R. S. (2017). FAKTOR RISIKO KEJADIAN DISLIPIDEMIA PADA LANSIA (Studi Kasus Kontrol Pada Lansia di Poli Lansia RSUD. Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2016 – 2017). 3(2), 16–26.
- Danik Agustin Purwantiningrum, Wike Astrid Cahayani, Indriati Dwi Rahayu, Safrina Dewi Ratnaningrum, F. H. W. (2021). Perbedaan Tingkat Pengetahuan dan Pola Perilaku Pencegahan Dislipidemia pada Masyarakat Selama Pandemi Covid-19. 1(2), 104–114.

- Fardian, N., Khairunnisa, C., & Debbyousha, M. (2024). Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Penyakit tidak Menular Melalui Peran Keluarga Pada Karyawan PT PIM. 2(4).
- Ismail, F. F., Redzuan, A., & Wen, C. W. (2022). Patient-centered education in dyslipidemia management : a systematic review. 16(5), 214–236. <https://doi.org/10.2478/abm-2022-0026>
- Khana, R., Ramatillah, D. L., Rofii, A., T, C. N., Johanes, W., Rondonuwu, C., R, F. N., Ariani, D., Arjile, D., D, D. Y., S, A. A. A. F., Natalia, D., Mutiara, D., Diana, E., Anami, N., D, M. I., L, S. P., P, I. Z., L, M. W., ... Suryani, W. (2022). Kenali , Cegah dan Atasi Dislipidemia Recognize , Prevent , and Eradicate Dyslipidemia Masyarakat Indonesia cenderung mengalami perubahan pola konsumsi makanan yang tinggi lemak , yang mana perubahan ini diiringi pula dengan gaya peningkatan maupun penuru. 1–8.
- Puspaseruni, K. (2021). Tatalaksana Dislipidemia Terkait Penyakit Kardiovaskular Aterosklerosis (ASCVD): Fokus pada Penurunan LDL-c. 48(10), 395–401.
- Tiara Cornela Azqinar*, Dian Isti Anggraini, S. K. (2022). PENATALAKSANAAN HOLISTIK PADA WANITA USIA 60 TAHUN DENGAN DISLIPIDEMIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA. 4(November), 1093–1100.